

A ATUAÇÃO DO ESTETICISTA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA ACNE NA ADOLESCÊNCIA

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

THE ROLE OF THE BEAUTIFULIST IN THE PREVENTION AND TREATMENT
OF ACNE IN ADOLESCENCE

EL PAPEL DE LA BELLEZA EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL
ACNÉ EN LA ADOLESCENCIA

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10202160

Prof.^a Esp. Alessandra Guedes Batista¹

Prof.^a Esp. Halline Cardoso Jurema²

Ms. Florence Germaine Tible Lainscek³

Prof.^a Esp. Agrinazio Geraldo Nascimento⁴

Prof.^a Esp. Thales Guilherme Silva Campos⁵

Halana de Souza Parente⁶

Tamires Almeida Reis⁷

Resumo

Introdução: A acne é uma das dermatoses mais comuns na população com aparecimento repentino nos jovens em ambos os sexos.

Dependendo da gravidade, a acne pode causar sofrimento emocional e levar a cicatriz na pele, classificada de acordo com o seu grau de

acometimento, em leve, moderada e grave. Dependendo da forma clínica, gravidade e algumas características individuais existem diversos tratamentos, desde medicamentos, medidas profiláticas de higiene, limpeza de pele, microdermoabrasão, peelings, argila, laser, acupuntura, fitoterapia, alimentação saudável, entre outras. Não é uma doença contagiosa e pode ser tratada com serviços estéticos. **Objetivo:** Foi realizado um levantamento da atuação do esteticista na prevenção e no tratamento da acne na adolescência. **Material e método:** Foi constatado neste estudo uma atualização de conceitos bibliográficos, sendo os artigos coletados nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), além dessas bases de dados eletrônicas, foi utilizado o Google Acadêmico. **Resultados:** Consoante à base de dados vigente, foram encontrados 20 artigos, dentre eles, foram selecionados 15 artigos na língua portuguesa, espanhola e inglesa publicados no período compreendido entre os anos de 2015 até 2023. **Discussão:** Em alguns casos as lesões tornam-se mínimas quase imperceptíveis, já em outros casos as lesões tornam-se mais evidentes, perturbando a qualidade de vida e desencadeando ou agravando problemas emocionais de autoestima, que podem se tornar extremamente graves por deixar discromias e cicatrizes inestéticas. **Conclusão:** O profissional de estética vem conquistando espaço na sociedade, desempenhando um papel importante na área da saúde, proporcionando bem-estar, saúde e beleza, a fim de corresponder às expectativas da estatística, que aponta o Brasil como segundo maior País consumidor de produtos cosméticos, perdendo apenas para os Estados Unidos da América.

Descritores: Estética. Prevenção. Acne. Adolescência.

Abstract

Introduction: Acne is one of the most common skin diseases in the population, with sudden onset in young people of both sexes. Depending

on the severity, acne can cause emotional suffering and lead to scars on the skin, classified according to the degree of involvement, as mild, moderate and severe. Depending on the clinical form, severity and some individual characteristics, there are different treatments, from medications, prophylactic hygiene measures, skin cleaning, microdermabrasion, peelings, clay, laser, acupuncture, herbal medicine, healthy eating, among others. It is not a contagious disease and can be treated with aesthetic services. **Objective:** A survey was carried out on the role of beauticians in preventing and treating acne in adolescence.

Material and method: This study found an update of bibliographic concepts, with the articles collected in the databases of the Virtual Health Library (VHL), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), in addition to these electronic databases, Google Scholar was used. **Results:** Depending on the current database, 20 articles were found, among them, 15 articles were selected in Portuguese, Spanish and English published in the period between 2015 and 2023. **Discussion:** In some cases the injuries become minimal, almost imperceptible, in other cases the lesions become more evident, disturbing the quality of life and triggering or worsening emotional self-esteem problems, which can become extremely serious by leaving dyschromia and unsightly scars. **Conclusion:** The aesthetics professional has been gaining space in society, playing an important role in the health area, providing well-being, health and beauty, in order to meet the expectations of statistics, which indicate Brazil as the second largest product consuming country cosmetics, second only to the United States of America.

Descriptors: Aesthetics. Prevention. Acne. Adolescence.

Resumen

Introducción: El acné es una de las enfermedades de la piel más comunes en la población, con aparición repentina en jóvenes de ambos sexos. Dependiendo de su gravedad, el acné puede provocar sufrimiento

emocional y provocar cicatrices en la piel, clasificadas según el grado de afectación en leve, moderada y grave. Dependiendo de la forma clínica, gravedad y algunas características individuales, existen diferentes tratamientos, desde medicamentos, medidas de higiene profiláctica, limpieza de la piel, microdermoabrasión, peelings, arcilla, láser, acupuntura, fitoterapia, alimentación saludable, entre otros. No es una enfermedad contagiosa y puede tratarse con servicios de estética.

Objetivo: Se realizó una encuesta sobre el papel de las esteticistas en la prevención y tratamiento del acné en la adolescencia. **Material y método:** Este estudio encontró una actualización de conceptos bibliográficos, con los artículos recopilados en las bases de datos de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), Biblioteca Científica Electrónica en Línea (SciELO), Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), en Además de estas bases de datos electrónicas, se utilizó Google Scholar.

Resultados: Dependiendo de la base de datos actual, se encontraron 20 artículos, entre ellos, se seleccionaron 15 artículos en portugués, español e inglés publicados en el período comprendido entre 2015 y 2023.

Discusión: En algunos casos las lesiones se vuelven mínimas, casi imperceptibles, en otros En algunos casos las lesiones se vuelven más evidentes, alterando la calidad de vida y desencadenando o empeorando problemas de autoestima emocional, que pueden llegar a ser extremadamente graves dejando discromías y cicatrices antiestéticas.

Conclusión: El profesional de la estética viene ganando espacio en la sociedad, desempeñando un papel importante en el área de la salud, proporcionando bienestar, salud y belleza, para satisfacer las expectativas de las estadísticas, que señalan a Brasil como el segundo país consumidor de productos cosméticos. , sólo superado por los Estados Unidos de América.

Descriptores: Estética. Prevención. Acné. Adolescencia.

1 Introdução

A acne, segundo Costa (2018) que significa primavera da vida de acordo com a derivação grega, é uma doença que acomete cerca de 80% dos jovens com idade entre 11 e 20 anos, ou seja, a acne é o terror dos adolescentes.

Ocorre um processo inflamatório que acontece na epiderme, podendo comprometer visualmente os adolescentes na face, no pescoço e nas costas, muitas vezes deixando cicatrizes irreparáveis (GONÇALVES, 2016).

De acordo com Gomes et al., (2017) acne é uma doença comum que surge com maior frequência na adolescência, e dependendo do seu grau de afetação pode interferir na construção da autoimagem tendo um significado relevante, já que a aparência física determina o posicionamento psicossocial desse público.

Dessa forma, a pele acnéica apresenta características bem peculiares: excesso de oleosidades, espessa, brilhante, poros abertos com presença de comedões abertos e fechados (GOMES et al., 2017).

Para a Sociedade Brasileira de Dermatologia (2018), o termo acne é utilizado para descrever espinhas e cravos que aparecem por conta de um processo inflamatório da pele.

Segundo Gomes et al., (2017) essa patologia afeta cerca de 80 a 90% dos adolescentes e até 50% dos pacientes adultos, por isso é evidente um impacto considerável na qualidade de vida dos pacientes.

Os tratamentos da acne vêm acompanhados das inovações da área médica e estética que buscam melhoras rápidas e seguras. O profissional deve identificar o tipo de acne, grau, definir o melhor tratamento e a necessidade do acompanhamento médico dermatológico. A acne grau I e II geralmente responde bem aos tratamentos estéticos, enquanto as acnes de grau III em diante têm melhores resultados quando acompanhado de tratamento médico-estético associado (RIBAS, 2018).

Nesse cenário, o profissional de estética vem conquistando espaço na sociedade, desempenhando um papel importante na área da saúde, proporcionando bem-estar, saúde e beleza, a fim de corresponder às expectativas da estatística (GOES, 2019).

Dessa forma a pesquisa traz a seguinte questão: Os esteticistas possuem importância na prevenção e tratamento da acne na adolescência?

O objetivo desse trabalho de pesquisa foi realizado um levantamento da atuação do esteticista na prevenção e no tratamento da acne na adolescência.

2 Material e Método

Realizou-se neste estudo uma atualização de conceitos bibliográficos, sendo os artigos coletados nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), além de Manuais do Ministério da Saúde que estavam relacionados ao tema abordado e aos objetivos pretendidos. Além dessas bases de dados eletrônicos, foi utilizado o Google Acadêmico, como fonte suplementar de dados.

Os artigos foram selecionados de acordo com os respectivos critérios de inclusão: textos completos, em língua portuguesa, espanhola e inglesa, datados dos últimos 8 anos (2015-2023) e somente aqueles que iam de encontro com a questão de pesquisa. Elaborou-se um quadro sinóptico com as seguintes variáveis para coleta de dados: descritores, e os artigos publicados (Quadro 1). Foram excluídas referências anteriores ao ano de 2015.

Assim, os trabalhos em destaque tiveram seus resumos lidos e, quando se enquadraram no objetivo da pesquisa, foram lidos na íntegra.

Quadro 1: Materiais encontrados através das pesquisas bibliográficas.

Descritores	Publicações encontradas	Publicações excluídas	Publicações selecionadas
Acne vulgar, causa e tratamento.	06	01	05
Adolescência.	05	02	03
Esteticista.	04	01	03
TOTAL	15	04	11

Fonte: Autora da Pesquisa (2023).

3 Resultados e Discussão

Consoante à base de dados vigente, foram encontrados 20 artigos, dentre eles, foram selecionados 15 artigos na língua portuguesa, espanhola e inglesa publicados no período compreendido entre os anos de 2015 até 2023. Os artigos foram lidos e sintetizados em um banco de dados organizado quanto ao assunto, título, publicação do ano, os objetivos do estudo, resultados e as conclusões, bem como a base de dados de origem. Sendo assim, foram categorizados quanto a sua abordagem, considerando-se o foco principal da pesquisa.

4 Discussão

4.1. Conceituar a etiopatogenia, dados epidemiológicos e causas da acne na adolescência

Segundo Gomes et al., (2017) a acne vulgar é uma das dermatoses mais frequentes na população em geral. Encontra-se na literatura grande número de trabalhos científicos referentes sobretudo a sua etiopatogenia. No entanto, dado o grande número de informações geradas a respeito, dificilmente consegue-se reuni-las em entendimento comum.

Compreende-se conforme Gonçalves (2016) que a acne que começa a ter maior frequência na puberdade não deixa marcas simplesmente na pele. Ela é responsável pela perda da autoestima dos adolescentes em função da aparência que provoca e por alterações emocionais significativas. Esse período de desenvolvimento compreendido entre a infância e a idade adulta, embora muito esperado, tende a ser complexo e, às vezes, bem estressante.

Por conseguinte, Gonçalves (2016) é importantíssimo tratar da acne assim que ela começa a aparecer para evitar sequelas físicas e emocionais.

Segundo, Bach e Lopes (2015) a acne, de causa multifatorial, provoca nos indivíduos alterações físicas e emocionais (por conta de sua forma inestética), principalmente na face e no tronco, tornando-se desagradável para os indivíduos acometidos por essa patologia.

A acne é uma doença não letal, mas pode manifestar-se de forma grave e dolorosa tendo um impacto significativo na aparência, diminuindo a autoestima e pode ainda causar mobilidade emocional (COSTA, 2018).

No que se refere à apresentação clínica da acne, há uma grande variedade de espectro de gravidade, desde formas discretas com predomínio de comedões abertos e fechados e pápulas foliculares não inflamatórias, até formas mais graves com inflamação local e sistêmica como pústulas, nódulos e cistos inflamatórios (BAGATIN; LEÃO, 2019).

Faleiro (2019), a acne seja considerada uma doença típica dos adolescentes e jovens, ela pode estender-se a idade adulta, conhecida por acne adulta ou tardia, tendo como particularidade a sua frequência invertida entre os géneros, isto é, por volta dos 25 anos, a acne começa a ser mais prevalente no sexo feminino, apresenta sobre a forma de acne persistente ou de início tardio, sendo a persistente a mais prevalente.

Em vários estudos Goes (2019) de prevalência realizados, é mostrado um aumento da acne no adulto. Conclui-se que a acne atinge uma

importante proporção da população adulta, nomeadamente 40%.

Portanto, a acne tem quatro graus de severidade, denominados I, II, III e IV, que são subdivididos em lesões não inflamatórias e lesões inflamatórias (PICOSSE et al., 2016).

O grau I é classificado como lesão não inflamatória e os graus II, III e IV como lesão inflamatória. O grau I apresenta duas formas conhecidas: o comedão fechado (“ponto branco”) e o comedão aberto (“ponto negro”). O comedão fechado se origina pelo aumento de corneócitos no acroin fundibulum folicular e o comedão aberto ocorre devido ao acúmulo de sebo e de queratina no infundíbulo. A lesão de grau II é denominada pápulo-pustulosa por causa da presença de: comedões, pápulas (pequenas elevações com edema que se originam do comedão), pústulas (com conteúdo purulento) e inflamação. A lesão de grau III é conhecida como nódulo-cística, sendo a forma mais grave de acne. O grau III caracteriza-se pela presença de nódulos (elevados e duros), inflamação intensa e cistos (estruturas globulosas, muito tensas e salientes, com conteúdo pastoso). A Lesão de grau IV, denominada conglobata é o tipo mais severo de AV, contendo também, em seu diagnóstico, a presença de abscessos e fístulas (PICOSSE et al., 2016).

O tratamento da acne baseia-se no controle dos quatro principais fatores envolvidos na etiopatogenia da doença, assim, é com base na compreensão desses fatores, que Picosse et al., (2016) definem, genericamente os objetivos centrais das diferentes opções terapêuticas aplicadas na acne, no sentido de diminuir a produção sebácea, de corrigir o padrão de queratinização folicular que encontra alterado, de diminuir a população bacteriana a nível do folículo pilossebáceo, e de eliminar a inflamação.

Portanto, idealmente, o seguimento destes quatro princípios permitiria controlar diferentes tipos de acne, prevenir recidivas, evitar sequelas e, por último, minimizar o sofrimento inerente à doença.

4.2 O papel do esteticista na prevenção e tratamento da acne na adolescência

O esteticista moderno não é mais aquela moça humilde que, carregando a sacolinha de produtos, vai à casa da sua cliente, onde lá em cima do sofá que foi precariamente transformado em cama de tratamento, desenvolve a arte das suas mãos que massageiam beliscando, acariciando, ora estimulando, ora acalmando, não se esquecendo das compressas, das máscaras, dos cataplasmas e do vapor, este último subindo de uma panela coberta de toalhas, quase sufocando a dona da casa e as donzelas presentes. O esteticista de hoje trabalha num gabinete reluzente de laca e metal, ostentando uma higiene impecável e, sobretudo, um arsenal de aparelhos equipados de luzinhas piscantes e repletos de teclas e botões. O cliente, confortavelmente instalado numa cadeira reclinável e estofada de plástico, é tratado com a tecnologia do momento, utilizando-se a maior quantidade possível de eletrodos, placas, ventosas luzes e raios. Por que o prestígio do esteticista junto ao seu cliente depende agora do número de aparelhos (WINTER, 2018, p. 23 e 24).

Conforme Gomes et al., (2017) a pele é o maior órgão do corpo humano, que tem como funções proteger do ambiente externo, controlar a perda de água, regular a temperatura corporal e também tem função sensorial. A pele apresenta-se como um elemento de identificação de uma pessoa. A pele é composta de 3 camadas principais: a epiderme, a derme e a hipoderme. Cada camada possui características e funções específicas.

Nesse ramo de beleza e aparência da pele é que surgem o profissional da estética. O profissional de estética vem conquistando espaço na sociedade, desempenhando um papel importante na área da saúde, proporcionando bem-estar, saúde e beleza, a fim de corresponder às expectativas da estatística (GOES, 2019).

A estética é uma ciência que remete à beleza e transmite que algo belo desperta dentro de cada indivíduo (NEVES, 2016).

Durante séculos, a constante preocupação com a aparência e os padrões de beleza impostos pela mídia, associadas com o desejo da eterna juventude, vem fazendo com que o mercado da estética aumente cada dia a sua demanda de produtos estéticos e tratamentos. Gerações de homens e mulheres procuram por tecnologias, tratamentos e produtos avançados que possam oferecer a aparência perfeita (SCHMITZ; LAURENTINO, 2018).

Segundo Neves (2016) a importância da aparência estética está cada vez mais presente e é relevante na vida das pessoas, podendo-se fazer uma relação direta entre a aparência e a autoestima, relação que, para alguns, é de grande importância, pois afeta o psicológico, o emocional e o convívio social.

Conforme escreve PIATTI (2016, p. 52-55) argumenta-se sobre a importância do Código de Ética do Esteticista.

Art. 1º – Este Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar a forma pela qual devem se conduzir os esteticistas, quando no exercício profissional.

Art. 2º – O esteticista deve prestar assistência, sem restrições de ordem racial, religiosa, política ou social, promovendo procedimentos estéticos específicos que beneficiem a saúde, higiene e beleza do Homem (site: <http://www.revistapersonalite.com.php>).

Todo profissional de estética deve atualizar-se, aperfeiçoar-se e especializar-se, num esforço que produz tanto realização pessoal como consciência evolutiva e responsável no exercício da profissão (FALEIRO, 2019).

O consumidor busca novidades em tratamentos estéticos, em cosméticos, nos cuidados com a face e corpo. Procura um profissional qualificado que possa demonstrar sua capacidade com argumentação científica, no conhecimento da anatomia, fisiologia, cosmetologia, e em

recursos técnico e eletro-estético, que possibilitem tratamentos específicos para suas necessidades (RIBAS, 2018).

5 Conclusão

A partir da revisão bibliográfica apresentada, pode-se compreender a relevância do procedimento estético no tratamento da acne na adolescência.

É interessante observar que, a cada dia, cresce o número de pessoas que buscam uma aparência cada vez mais saudável, livre de qualquer imperfeição estética. Considerando esta procura cada vez maior por recursos que supram estas expectativas, vários tratamentos são desenvolvidos ou aperfeiçoados, na tentativa de corresponder às necessidades e anseios daqueles que buscam uma sensação de conforto, quando estão diante de um espelho.

Conforme estudo mencionado, dentre os grandes adversários do bem-estar de várias pessoas está a acne, que tem como causa inúmeros fatores, podendo gerar várias lesões na pele, ocasionando cicatrizes profundas, abalando, consideravelmente, a autoestima de grande parte dos adolescentes acometidos por este problema.

Por isso, torna-se necessário um levantamento na literatura acerca dos recursos terapêuticos que podem ser utilizados pelo profissional esteticista para que assim, haja uma proposta terapêutica eficaz aos pacientes que possuem esta patologia e assim, além de o profissional da área trabalhar com mais segurança.

Referência Bibliográfica

BACH; LOPES, 2015. Estudo da viabilidade econômica do cultivo da babosa (Aloe vera L.). **Ciênc. Agrotec., Lavras**, v. 31, n. 4, p. 1136-1144, jul./ago. 2015.

BAGATIN, E.; LEÃO, C.S; HASSUM, K.M. Acne. **Revista Brasileira de Medicina**. São Paulo, vol.65 edições especial, 2019.

CIDESCO, Código de Ética. **Profissão Esteticista – Ética na Estética**, 2016.

COSTA, A. **Fatores Etiopatogênicos da Acne Vulgar**. Anais Brasileiros de Dermatologia, Rio de Janeiro, vol.83 n.5, 2018.

FALEIRO, Clarissa C. et al. **O extrato das folhas de babosa, Aloe vera na cicatrização de feridas experimentais em pele de ratos, num ensaio controlado por placebo**, publicado pela ESFA. 2019. Disponível em: http://www.naturezaonline.com.br/natureza/conteudo/pdf/01_Faleiroetal_5660.pdf Acesso em: 13 mai. 2023.

GOES, Patrícia de Campos. BARRETO, Larissa Cerqueira Cardoso. **A importância da ética profissional do esteticista no relacionamento com o cliente**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, ano 04, ed. 07, v. 13, p. 153-172, 2019.

GOMES, A. P. A. **Nanotecnologia aplicada ao tratamento da acne**. 2013, 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Mestrado Integrado de Ciências Farmacêuticas, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2017.

GONÇALVES, S.M.F. **Acne.Ativos Dermatológicos**. São Paulo,2016. NEVES, Mariana Braga. **Nutrição, estética e nutri cosméticos: uma abordagem prática**. 2016.

NEVES, Mariana Braga. **Nutrição, estética e nutri cosméticos: uma abordagem prática**. 2016.

PIATTI, Isabel Luiza. **Revista Personalité**, Ed. 46. 2016.

PICOSSE, Fabíola Rosa et al. **Tratamento da acne vulgar moderada a grave com isotretinoína oral similar ao produto referência**. Surgical &

Cosmetic Dermatology, v. 8, n. 2, p. 121-127, 2016.

RIBAS,Jonas; OLIVEIRA, Cláudia Marina PB. Acne vulgar e bem-estar em acadêmicos de medicina. **Anais Brasileiros de Dermatologia**,v.83,p.520-525. 2018.

SAMPAIO, S. A. P.; BAGATIN, E. **Experiência de 65 anos no tratamento da Acne com Isotretinoína oral**.IN: PALESTRA: ENCONTRO COM OS MESTRES, DURANTE XXVI RADLA.Curitiba. Reunião dos Dermatologistas Latino Americanos,2016. p. 361-367.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Luz Intensa Pulsada**. 2018. Disponível em:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_Brasileira_de_Dermatologia. Acesso em 21 de maio de 2023.

SCHMITZ, DELOURDES SCHAFASCHECK; LAURENTINO, LUCIA, **estética corporal e facial: uma revisão bibliográfica**. 2018.

STEVENS, N. **O Poder Curativo da Babosa**, 2019. WINTER, Waldtraud Ritter. **Eletrocosmética**. Rio de Janeiro ED. 2018. Vida Estética. 1 edição. [s/d].

Prof.^a Esp. Alessandra Guedes- Orientadora-UnirG¹

Prof.^a Esp. Halline Cardoso Jurema² – UFT- Coorientadora²

Ms.Florence Germaine Tible Lainscek – UnirG³

Prof.^a Esp.Agrinazio Geraldo Nascimento Neto – Faculminas⁴

Prof.^a Esp. Thales Guilherme Silva Campos⁵-UFT⁵

Halana de Souza Parente – UnirG⁶

Tamires Almeida Reis – UnirG⁷

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil